

POLAND

POLAND

SOG'LOM TURMUSH TARZINI TARKIB TOPTIRUVCHI OMILLAR**O.To'htasinov**Qo'qon universiteti
5-24 iqtisod guruxi talabasi**N. Xolmirzaev**"Ijtimoiy fanlar"
kafedrası v.b professori<https://doi.org/10.5281/zenodo.14974226>

Hozirgi kunga kelib sog'lom hayot kechirishning muhim omillaridan biri bo'lgan soglom turmush tarziga davlat siyosati darajasida e'tibor qaratilmoqda. Buning sababi sog'lom turmush tarzi va barqaror taraqqiyot xalqlar o'rtasidagi tinchlik va hamjihatlikni ta'minlovchi vositaga aylanganidir.

Sog'lom turmush tarzini yaratish uchun quyidagi jihatlarga e'tibor qaratish to'g'risida o'z tavsiyalarimizni kiritishni lozim topdik.

- Erta turmush qurishning salbiy oqibatlarini yoritilgan filmlarni televideniya namoyishini yanada ko'paytirish, turli yuqumli kasalliklar profilaktika choralarini yanada kuchaytirish hamda targ'ibot-tashviqot ishlari jarayonida zamonaviy axborot-tehnologiyalari imkoniyatlaridan unumli foydalanish, jismoniy mashqlarni me'yorida va muttasil bajarib borish, televideniya orqali ko'rsatuvlar va filmlar namoyishi chog'ida tamaki chekib turish holatlari tushirilgan tasvirlarni olib tashlash, zero bu norasmiy reklamani keltirib chiqaradi. Shuningdek yoshlar kompyuter o'yinlari orasida zo'ravonlikni targ'ib qiluvchi o'yinlar yo'qligini nazorat qilib borish ham foydadan holi bo'lmaydi.

Sport mamlakatni dunyoga tanitadigan va dovrug'ini ko'taradigan muhim vositalardan biridir. Ayni paytda mamlakatimizda bolalar sporti sohasiga har qachongidan ham katta ye'tibor qaratilayotganligi bejiz yemas. Mamlakatimizda uch bosqichli sport o'yinlari tizimi yaratilganligi yoshlarni kelajakka munosib voris bo'lish uchun tayyorlovchi muhim omil vazifasini o'tamoqda. Aynan shu sababdan mamlakatimiz bolalar va yoshlar sporti doirasida katta yutuqlarni qo'lga kiritmoqda. Ayni paytda bu xarakterlar o'z samarasini berayotganligini barchamiz o'z ko'zimiz bilan ko'rib guvoh bo'lmoqdamiz. Jumladan mamlakatimiz yoshlar futbol jamoasining Argentina maydonlarida o'tkazilgan jahon chempionatida chorak finalgacha yetib borishi futbolimiz tarixidagi yeng katta yutuqlardan biri bo'lganligini hali ko'pchilik unutmagan bo'lsa kerak. Xozirgi kunga kelib sport sohasida katta yutuqlar qo'lga kiritilayotgan bo'lsada hali oldinda bajarilishi kerak bo'lgan ayrim masalalar ham yo'q yemas. Jumladan hozirda bolalar sportini yanada rivojlantirish va sportni yoshlarni doimiy hayot

yo'siniga aylantirish uchun bizning fikrimizcha quyidagi omillarga ye'tibor qaratish muhimdir.

Maktabgacha ta'lim muasasalarida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini ko'paytirish, maktabgacha ta'lim muasasalaridayoq bolalarni qaysi sport turiga iqtidori borligini aniqlash va shu sport turiga yo'naltirish muximdir. Zero bu tadbir kelajakda professional sportchilarning yangi avlodini shakllantirishga sabab bo'ladi. Shu bilan birgalikda bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasi rahbarligida sportning turli sohalarida tumanlarda bolalar ligalarini tashkil yetish va uni muttasil faoliyat olib borishini ta'minlash sportning ommalashishiga va sog'lom turmush barpo yetishga yordam beradi. Ayni paytda gimnastika sport turini yoshlar, ayniqsa qizlar o'rtasida yanada ommalashtirish, bolalar va o'smirlar sport maktablarini moddiy texnik bazasini o'stirish xam sog'lom bola tug'ilishida va tarbiya topishida katta rol o'ynaydi. Korxonalar va tashkilotlarda haftaning aynan bir kunini, misol uchun juma kunini "Sport-sog'lomlashtirish kuni" deb e'lon qilish va shu kunda xodimlar o'rtasida jarayonga xalal bermagan xolda turli sport musobaqalari tashkil etish ishchi xodimlar uchun madaniy xordiq bo'lib, ayni paytda ularda ishchanlikni xam oshiradi. Televideniya orqali sport bu katta hayotga qo'yilgan dastlabki qadam ekanligini ochib beruvchi va sportning ijobiy oqibatlari yoritilgan reklamalar berib borish va shu kabi teledasturlar sonining ortishi xam foydadan xoli bo'lmaydi. Zero ushbu omillar sog'lom turmush tarzini shakllantirish va rivojlantirishga poydevor bo'ladi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki umuman olganda hozirgi paytda mamlakatimizda sportga hamda sog'lom turmush tarziga qaratilayotgan ye'tibor tahsinga sazovordir. Shu bilan birgalikda yuqorida ko'rsatilgan ob'ektiv omilarni hayotga tadbiiq etish foydadan holi bo'lmaydi.

Foydalanilgan manbalar va adabiyotlar ro'yhati:

1. Abramova T.F. Osteoporoz i fizicheskaya aktivnost: metodicheskie rekomendatsii / T.F.Abramova, T.M.Nikitina, N.I.Kochetkova – M.: Sovetskiy sport, 2001. – 32 s.
2. Karpman V.L. Testirovanie v sportivnoy meditsine / V.L.Karpman, Z.B.Belotserkovskiy, I.A.Gudkov. – M.: FIS, 1988. - 208 s.
3. Balsevich V.K. Fizicheskaya kultura dlya vsekh i dlya kajdogo / V.K.Balsevich. – SPb.: SPbAFK im. P.F. Lesgafta, 1997. – 74 s.
4. Jigalova Ya.V. Proektirovanie kompleksnykh ozdorovitelnykh fitness-programm dlya jenshin 30-50 letnego vozrasta: dis. ... kand. ped. nauk / Ya.V.Jigalova. – M., 2003. – 166 s